

УДК 342.9

Проневич Олексій Станіславович –

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри службового та медичного
права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса
Шевченка (вул. Володимирська, 60,
м. Київ, 01033, Україна)
ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>

Oleksii S. Pronevych –

doctor of juridical sciences, professor, professor
of the department public service and medical law, Educational and scientific Institute of Law
Taras Shevchenko National University of Kyiv (60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)
ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>

Субсидіарність як принцип публічного управління: догматико-правова інтерпретація

Стаття присвячена осмисленню субсидіарності як принципу публічного управління з особливою акцентуацією уваги на аналізі детермінант субсидіарності як релігійно-філософського концепту, з'ясуванні сучасних доктринальних підходів до тлумачення субсидіарності, осмисленні сутності правового принципу субсидіарності, виявленні специфіки застосування принципу субсидіарності при регулюванні правовідносин у форматі «держава – територіальна громада». Констатовано, що субсидіарність є легальним засобом гармонізації публічно-владної діяльності суб'єктів владних повноважень різного рівня. Принцип субсидіарності ґрунтується на презумпції компетенції органів місцевого самоврядування вирішувати екзистенційні питання місцевого значення та надавати замовникам якісні публічні послуги, а також можливості легального втручання органів державної влади в справи територіальних громад у разі інституційної неспроможності органів місцевого самоврядування виконувати передбачені законом завдання. Наголошено, що позитивний потенціал принципу субсидіарності може бути реалізований лише за умови розвиненості системи місцевого самоврядування, завершеності реформи децентралізації влади, забезпечення інституційної, фінансової та кадрової спроможності органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: принцип субсидіарності, децентралізація, публічне управління, публічна служба, державний службовець, місцеве самоврядування, система органів публічного управління, Європейський Союз.

O.S. Pronevych Subsidiarity as a Principle of Public Administration: Dogmatic and Legal Interpretation

The article attempts a dogmatic and legal interpretation of subsidiarity as a principle of public administration with a special emphasis on the analysis of the determinants of subsidiarity as a religious and philosophical concept, the clarification of the most common doctrinal approaches to the interpretation of subsidiarity, the understanding of the legal nature and essential features of the legal principle of subsidiarity, the specifics of its application. the principle of subsidiarity in the regulation of legal relations in the “state-territorial community” format.

It is emphasized that the constitution of the legal principle of subsidiarity took place on the basis of Catholic social teaching. The principle of subsidiarity is an effective safeguard against unlawful state interventionism, an important tool for protecting the common good, ensuring the sustainable development of territorial communities and creating conditions for maximum self-realization of the individual.

It has been established that subsidiarity can be defined as an organizational and legal principle of harmonization of public-authority activities of subjects of various levels of authority. The principle of subsidiarity is based on the presumption of the competence of local self-government bodies to solve existential issues of local importance and to provide customers with high-quality public services, as well as the possibility of legal

intervention of state authorities in the affairs of territorial communities in the event of the institutional inability of local self-government bodies to perform the tasks provided for by law. The positive potential of the principle of subsidiarity can be realized only if the system of local self-government is developed, the reform of power decentralization is completed, and the institutional, financial and personnel capacity of local self-government bodies is ensured.

Keywords: *principle of subsidiarity, decentralization, public administration, public service, civil servant, local self-government, system of public administration bodies, European Union.*

Постановка проблеми. Домінування держави упродовж століть ґрунтувалося на надмірній централізації влади та жорсткій інтеграції суспільства на основі пануючих ідей/цінностей, абсолютизації державного інтересу, монополізації права приймати загальнообов'язкові рішення та застосовувати безпосередній примус, жорсткому територіально-просторовому контролю, ієрархізації та бюрократизації державного апарату, всеосяжній компетенції органів державної влади та їх посадових осіб щодо інтервенції у різні сфери суспільного життя, пріоритетизації імперативного методу владно-вольового впливу, невинуватого обмеженні прав людини. Натомість в сучасних умовах ствердження верховенства права, конституювання правової держави, трансформації суспільства на демократичних засадах, відродження місцевого самоврядування, зміцнення інститутів громадянського суспільства та розбудови людиноцентричної системи публічного управління безумовним імперативом є глибока децентралізація влади, посилення адміністративної правосуб'єктності об'єднаних територіальних громад, забезпечення суверенізації/автономізації особистості, запровадження скоординованої людиноцентричної моделі реалізації публічно-владних управлінських функцій, вичерпне розмежування компетенції органів публічної влади різного рівня у контексті гармонізації національних, регіональних і локальних легальних інтересів, забезпечення суб'єктивних прав та законних інтересів приватних осіб. Досвід провідних демократій свідчить, що ефективним засобом узгодження легальних інтересів є субсидіарність. Субсидіарність як ціннісно-компетенційно-правовий феномен привертає все більшу увагу наукової спільноти, політичного істеблішменту, публічних службовців, громадських діячів, широкого кола інтересантів. Наразі триває фаховий дискурс

щодо сутності правової догми субсидіарності та перспектив системної імплементації принципу субсидіарності і запровадження правових алгоритмів реалізації організаційних заходів субсидіарного характеру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній юридичній науці відсутня усталена традиція комплексного дослідження принципу субсидіарності, що об'єктивно зумовлено негативними наслідками тривалого домінування державоцентричної доктрини адміністративного права та певною інертністю науковців у сприйнятті складних соціально-правових феноменів, неприйнятності національній правовій системі. Певні зрушення у зазначеній дослідницькій царині відбулися після підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та подальшого конституційно-правового закріплення євроінтеграційного стратегічного вектору державно-правового розвитку. Упродовж останнього часу увага фахівців була переважно сфокусована на концептуалізації проблеми субсидіарності та/або розгляді окремих аспектів артикульованої проблеми. Насамперед йшлося про з'ясування місця субсидіарності у соціальній доктрині католицької церкви (І.Д. Софійська) [1], визначення ролі принципу субсидіарності у захисті прав людини (В.Д. Барвіненко) [2] та забезпеченні демократичного розвитку (Т.В. Панченко) [3], тлумачення субсидіарності як вихідної ідеї в розподілі повноважень публічної адміністрації (Т.О. Карабін) [4], з'ясування етимології та сутнісну характеристику принципу субсидіарності (І.В. Данилюк) [5], визначення правового змісту принципу субсидіарності в умовах євроінтеграції (О.В. Мошак) [6], обґрунтування принципу субсидіарності як одного з принципів конституціоналізму (Н.В. Мішина) [7], принципу «інституту представницької демократії (В.Е. Гедульянов) [8] та принципу діяльності органів місцевого самоврядування (Л.Р. Наливайко, Ю.В. Ковбаса)

[9], аналіз субсидіарних взаємовідносин національних урядів держав-членів та Європейського Союзу як наднаціонального утворення (І. Яковюк) [10], виокремлення засад розподілу повноважень публічної адміністрації (Д.В. Сітар) [11] та розмежування державної влади і місцевого самоврядування (А. Шинькович) [12], розгляд принципу субсидіарності у контексті з'ясування специфіки децентралізації влади (С.А. Квітка) [13] та забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини (С.В. Шевчук) [14] тощо. Аналіз наукового доробку вітчизняних фахівців щодо принципу субсидіарності дає підстави стверджувати про нерозвиненість правової догми субсидіарності, практичну відсутність інтенсивного фахового наукового дискурсу та фундаментальних наукових досліджень, поширену практику використання академічних трюїзмів, абстрактність, еkleктичність, односторонність і контрверсійність окремих авторських суджень (наприклад, щодо політичного характеру принципу субсидіарності, виключно субсидіарної ролі центральної адміністрації в публічному управлінні, ототожнення принципів субсидіарності і децентралізації, потенційної загрози суверенізації окремих локальних спільнот при застосуванні принципу субсидіарності (зокрема при регіоналізації влади), звуженого тлумачення принципу субсидіарності як принципу інституціональної організації влади, реалізації принципу субсидіарності шляхом законодавчого поділу повноважень органів місцевого самоврядування на власні/самоврядні та делеговані тощо).

Невирішені раніше проблеми. Наразі зберігається нагальна необхідність активізації фахового наукового дискурсу щодо специфіки позитивного зарубіжного досвіду імплементації принципу субсидіарності, перспектив аудиту вітчизняного законодавства з метою з'ясування стану імплементації принципу субсидіарності, вичерпної сутнісної артикуляції та легалізації дефініції «принцип субсидіарності» задля налагодження вертикальної координаційної взаємодії суб'єктів владних повноважень в межах спільної компетенції, доцільності закріплення правового імперативу «субсидіарність в усіх політиках» при

формуванні та реалізації публічної політики у різних сферах суспільних відносин, обґрунтованості поширення принципу субсидіарності на систему публічної служби, оптимальних шляхів підвищення обізнаності публічних службовців та громадськості про правову природу і конструктивний потенціал принципу субсидіарності, перспектив універсалізації принципу субсидіарності та його наскрізного поширення на компетенційно-владні правовідносини у форматах «держава – органи місцевого самоврядування», «держава – саморегульвні організації», «держава – суб'єкти делегованих повноважень», «держава – приватна особа», «органи місцевого самоврядування – органи самоорганізації населення» тощо.

Мета статті полягає в осмисленні догматико-правових засад субсидіарності як засадничого принципу публічного управління з особливою акцентуацією уваги на аналізі детермінант субсидіарності як релігійно-філософського концепту, передумов його трансформації в стрижневий компетенційно-правовий принцип гармонізації публічно-владної діяльності центральної адміністрації та локальних спільнот, з'ясуванні найпоширеніших доктринальних підходів до тлумачення субсидіарності, виявленні сутності принципу субсидіарності та специфіки його застосування при регулюванні правовідносин у форматі «держава – територіальна громада».

Виклад основного матеріалу. Етимологічно термін «субсидіарність» складається з двох латинських слів («*subsidium*» - у перекладі «надання допомоги/підтримки за необхідності» та «*subsidiaries*» - «додатковий, резервний, допоміжний, запасний»). Сприйняття субсидіарності як динамічної категорії залежало від загального історичного контексту та конкретних обставин. У римському війську цей термін використовувався для позначання резервного підрозділу, який мав прийти на допомогу авангарду у разі необхідності. Загалом субсидіарність тривалий час тлумачилася як «готовність втрутитися» або «втручання з метою підтримки». У XIX столітті цей термін використовувалося для позначення сутності теоретичної конструкції «право субсидіарності» як «закону, що встановлює межі втручання держави у справи суспільства, та визначає обставини, коли держава має право втручатися у

справи суспільства» [5, с. 132]. Сучасне розуміння субсидіарності сформувалося наприкінці XX – на початку XXI століття у процесі європейської інтеграції та зміцнення інститутів місцевого самоврядування. Наразі категорія «субсидіарність» широко тлумачиться як крайній легальний засіб тимчасового допоміжного владно-регулятивного впливу.

Проблема субсидіарності традиційно дискутувалася філософами, а в добу Середньовіччя цей феномен привернув увагу юристів. Соціально-етичний концепт субсидіарності артикулював німецький правознавець Й. Альтузіус, який в роботі «Politica Methodice Digesta» (1603 р.) осмислював проблему субсидіарно стратифікованого суспільства (суспільство розглядалося як органічне утворення, що складається з розрізнених автономних груп, інтереси яких мають пріоритет перед консолідованими інтересами суспільства) [15, с. 42]. Доктрина субсидіарності була вдосконалена в епоху Відродження та Нову добу у контексті пошуку моделі справедливої держави та раціонального суспільного устрою, а також обґрунтування допоміжного характеру державної влади по відношенню до суспільства та окремих його страт, ілюзорності переваг державної організації централізованого типу, цінності автономії індивіда та апріорної субсидіарної природи публічної влади, особливої значущості захисту свободи та гідності людської особистості, неприпустимості зовнішньої дискримінаційної інтервенції у комунальну та/або приватну сферу, важливості налагодження соціальної взаємодії шляхом органічного кооперування автономних консоціацій (держави як «універсального уряду універсальної консоціації», органів локального самоврядування). Суттєвий вплив на формування сучасної доктрини субсидіарності мало католицьке соціальне вчення, базові положення якого закріплено в енцикліках «Rerum Novarum» Папи римського Льва XII (1891 р.), «Quadragesimo Anno» Папи римського Пія XI (1931 р.) тощо. У цих документах принцип субсидіарності широко розглядався крізь призму пошуку шляхів вирішення конфлікту між особистістю та суспільством, забезпечення примату прав індивіда, обґрунтування допоміжного характеру публічно-владної діяльності органів влади та максимального

наближення влади на локальний рівень, ствердження імперативу щодо неприпустимості передачі державі та суспільству повноважень щодо вирішення питань місцевого значення, які локальні спільноти або індивіди спроможні реалізувати самостійно, а також обґрунтування правомірності виявів «ініціативи держави» щодо вирішення питань місцевого значення при інституційно-функціональній неспроможності незалежних інституцій та/або приватних осіб. В енцикліці «Quadragesimo Anno» Папи римського Пія XI окремо наголошено на важливості забезпечення непорушності соціального принципу субсидіарності, що у широкому сенсі був артикульований таким чином: «як не дозволено, з метою передачі суспільству, забирати в окремих осіб те, що вони можуть досягти власними силами і заходами, так й неприйнятно передавати потужнішим інституціям те, що може бути досягнуто меншими та слабшими спільнотами» [16, с. 32]. Папа римський Іоанн Павло II вважав, що неефективність і недоліки соціальної держави зумовлені неадекватним розумінням завдань держави. Він наполягав на неприпустимості втручання спільноти вищого рівня у внутрішні справи спільноти нижчого рівня або ж позбавлення її повноважень. Натомість місію спільноти вищого рівня вбачав у підтримці спільноти нижчого рівня, коли це необхідно, та координації своєї діяльності з діяльністю інших соціальних груп задля забезпечення загального блага. Важливість принципу субсидіарності обґрунтував необхідністю запобігання «зубожінню суспільства» та «послабленню зростання загального блага» шляхом встановлення належного порядку, збереження гармонії у відносинах між автономними і самодостатніми суб'єктами, унеможливлення свавільної інтервенції у сферу діяльності іншого суб'єкта. Ним було артикульовано імператив щодо чіткого розподілу повноважень, сфер діяльності та надання стійкої автономії суб'єктам нижчого рівня (окремим особам, групам, спільнотам) [17].

Незважаючи на релігійно-філософську природу походження, принцип субсидіарності згодом був реципований державою як правовий інструмент узгодження діяльності органів публічної влади різного рівня. Принцип субсидіарності трансформувався із соціально-

ціннісного формату відносин «індивід – суспільство» у політико-правові формати правовідносин «приватна особа – держава», «територіальна громада – держава», «держави-члени – Європейський Союз» (дотримання принципу субсидіарності при регулюванні правовідносин між наднаціональними інституціями та національними урядами сприяє ефективному вирішенню нагальних проблем окремих держав-членів ЄС та зміцненню інституційної довіри) [18, с. 239]. У післявоєнній Європі концепт субсидіарності був сприйнятий окремими політичними силами як базова засада федералізму. Наприклад, німецька центристська політична партія «Християнсько-демократичний союз» в Алєнській програмі (1947 р.), Принциповій програмі (1979 р.) та Принциповій програмі (1994 р.) послідовно відстоювала постулат щодо недоцільності покладання на державу обов'язку вирішувати завдання, які можуть бути вирішені самостійно окремим індивідом або локальною спільнотою.

Наразі субсидіарність поліваріантно тлумачиться дослідниками як «філософія прийняття рішень на максимально наближеному до обивателя рівні», «засада багаторівневого врядування на демократичних засадах «запобіжник надмірної концентрації влади», «функціональний принцип солідарної соціальної організації, демократичного врядування, вертикально-координаційної взаємодії між органами державної влади та представницькими органами місцевого самоврядування», «інструмент обмеження впливу консолідацій вищого рівня», «механізм кооперації органів влади різного рівня», «засіб збереження національної ідентичності в інтеграційному співтоваристві», «засіб розподілу повноважень між органами публічної влади різного рівня», «механізм перерозподілу компетенцій між центром і периферією», «баланс між автономією та солідарністю різнорівневих консолідацій», «маркер визначення обсягу та меж державної інтервенції», «характеристика вертикальної організації різнорівневих відносин належного врядування», «вимога раціоналізованого розмежування функцій, компетенцій і ресурсів у багаторівневих управлінських системах», «критерій оцінювання державної політики щодо збереження правосуб'єктності суб'єктів федерації, органів місцевого самоврядування та

інших максимально наближених до громадян представницьких рівнів влади» тощо.

Аксіоматично, що субсидіарність ґрунтується на ліберальних правових постулатах щодо визначення народу джерелом влади, визнання людини найвищою соціальною цінністю, націлювання державних службовців на служіння суспільству та громадянам як платникам податків і замовникам публічних послуг, належної реалізації права територіальних громад на самоврядування, забезпечення особистої автономії та максимальної самореалізації індивіда. Сучасний концепт «субсидіарність» артикульовано в контексті перманентного дискурсу щодо обґрунтованості використання державою публічно-владних інструментів задля забезпечення загального блага, а також надання органами державної влади солідарної допомоги/підтримки місцевим спільнотам лише за умови їх неспроможності ефективно виконувати визначені законом завдання.

Доктринально субсидіарність передбачає розподіл публічно-владних повноважень знизу вгору (bottom-up) з урахуванням інтересів локальних спільнот, збереження ідентичності та забезпечення самодостатності суб'єктів нижчого рівня, закріплення допоміжного статусу суб'єктів владних повноважень вищого рівня при вирішенні проблем, що виникають на локальному рівні, а також їх відповідальності перед локальними спільнотами, в інтересах яких реалізуються публічно-владні управлінські функції. Субсидіарність у сфері публічного управління може забезпечуватися шляхом інкапсуляції повноважень нижніх ланок управлінської вертикалі, унеможливлення свавільної наскрізної інтервенції верхніх ланок, визначення повноважень верхніх ланок за залишковим принципом [6, с. 39] (принагідно зауважимо, що тоталітарна держава завжди використовує залишковий підхід при наділенні муніципальних органів обмеженими повноваженнями, не витребуваними органами державної влади).

Засадниче значення для класифікації рівнів компетенції суб'єктів владних повноважень має критерій легального інтересу приватної особи, локальної спільноти або суспільства у цілому як ґрунтоване на приписах закону усвідомлене прагнення задовольнити

об'єктивну існуючу осмислену безумовну потребу. Зазначимо, що при функціонуванні органів публічної влади у штатному режимі створюються умови для задоволення легальних інтересів, які: забезпечуються приватною особою самостійно або на основі договірних відносин (втручання держави або муніципальних органів мінімальне, місія держави обмежується створенням стандартів безпеки та якості, захистом економічної конкуренції тощо); забезпечуються органами місцевого самоврядування (вирішення широкого спектру «питань місцевого значення», що мають екзистенційне значення для територіальної громади та кожного обивателя); забезпечуються на субрегіональному та/або регіональному рівні (наприклад, надання кваліфікованої медичної допомоги); забезпечуються на національному рівні (забезпечення національної безпеки, оборона, зовнішня політика, монетарна політика тощо).

На нашу думку, субсидіарність одночасно є засадою, передумовою та результатом децентралізації публічного управління, гармонізації різновекторних легальних інтересів різних суб'єктів суспільних відносин, координації публічно-владної діяльності органів публічної влади, досягнення адміністративної спроможності органів місцевого самоврядування. За загальним правилом, держава повинна вживати публічно-владних заходів лише в тих випадках, коли ресурсів/інструментів незалежних комунальних або приватних суб'єктів для ефективного вирішення певного питання явно недостатньо. Тобто держава відіграє допоміжну роль по відношенню до дій громадян, які її конституювали. Рішення мають прийматися на максимально наближеному до громадян найнижчому рівні (на наднаціональному рівні у межах спільної компетенції мають вживатися лише ті заходи, які забезпечують ефективніше вирішення проблем, ніж якщо вони були б залишені у виключній компетенції національних урядів). Примітно, що тимчасове обмежене субсидіарне державне втручання не тягне заміщення суб'єктів нижчого рівня, оскільки є компенсаторним видом допомоги за виняткових обставин з метою задоволення соціально значущих потреб.

Принципу субсидіарності іманентна певна амбівалентність, оскільки одночасно йдеться про невтручання держави у справи локальних спільнот як засадничий імператив та необхідність легального втручання у контексті надання солідарної допомоги локальним спільнотам. Обсяг, інтенсивність та тривалість легального втручання держави залежить від специфіки місцевих умов, конкретних обставин, потреб локальної спільноти. Державне субсидіарне втручання загалом може мати негативний або позитивний характер. Негативна субсидіарність полягає у невтручанні суб'єктів вищого рівня у сферу компетенції суб'єктів нижчого рівня. Натомість позитивна субсидіарність передбачає втручання суб'єктів вищого рівня у сферу суб'єктів нижчого рівня тоді, коли вони потребують підтримки. Державний інтервенціонізм виправданий лише тоді, коли створюються належні умови для життєдіяльності локальних спільнот та окремих індивідів. Уряд не повинен свавільно підмінювати або руйнувати місцеві спільноти, придушувати локальну ініціативу (так само й громада не має права втручатися у справи, з якими приватні особи можуть впоратися самостійно). Вжиття центральною адміністрацією організаційно-практичних заходів виправдано лише тоді, коли вимоги справедливості неможливо забезпечити за рахунок використання публічно-владного інструментарію суб'єктів місцевого рівня [3, с. 7-33]. Якщо проблема може бути ефективно вирішена на локальному рівні, то повинна дотримуватися презумпція компетенції суб'єктів владних повноважень місцевого рівня.

Субсидіарність як фундаментальна засада публічного управління не може розглядатися крізь призму виключної компетенції держави або конкуруючої компетенції суб'єктів владних повноважень [19, с. 127]. Принцип субсидіарності застосовується при регулюванні публічно-владних відносин у сферах невиключної/спільної компетенції.

Безумовно, що принцип субсидіарності поширюється насамперед на правовідносини у форматі «держава – територіальна громада». Міське самоврядування є важливим компонентом публічної влади, соціально-правовим базисом демократизації суспільного життя, необхідною передумовою розбудови

інститутів громадянського суспільства, чинником забезпечення сталого розвитку територіальних громад та підвищення якості життя кожної людини. Органи місцевого самоврядування на підставі принципу субсидіарності здійснюють на рівні територіальної громади управління публічними справами [20, с. 92]. Вважаємо, що позитивний потенціал принципу субсидіарності може бути повною мірою реалізований лише за умови розвиненості системи місцевого самоврядування, завершеності реформи децентралізації влади, забезпечення інституційної, фінансової та кадрової спроможності органів місцевого самоврядування. За таких обставин небезпека дискредитації принципу субсидіарності відсутня, оскільки державна інтервенція не набуває регулярного характеру, а здійснюється у форматі допоміжного екстреного реагування з метою усунення загроз для загального блага, забезпечення нормальної життєдіяльності територіальних громад, збереження якості життя громадян. Важливою умовою є забезпечення вертикальної координаційної взаємодії суб'єктів владних повноважень на засадах партнерства та солідарної відповідальності. Так, при субсидіюванні реалізації певних програм на локальному рівні державні кошти спрямовуються до місцевого бюджету на умовах солідарного фінансування витрат. Реалізація субсидіарних публічно-владних заходів за жодних обставин не тягне втрати суб'єктності локальною спільнотою та

встановлення відносин субординації між суб'єктами владних повноважень різних рівнів.

Принцип субсидіарності має комплексний та наскрізний характер, що об'єктивно зумовлює також необхідність започаткування фахового дискурсу щодо перспектив імплементації принципу субсидіарності в системі публічної служби. Безумовним управлінсько-правовим імперативом є забезпечення високого рівня готовності та спроможності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування ефективно взаємодіяти в екстраординарних умовах тимчасової легальної інтервенції органів державної влади у сферу компетенції територіальної громади.

Висновки. Резюмуючи, зазначимо, що субсидіарність є легальним інструментом захисту загального блага, підтримання сталого розвитку територіальних громад, забезпечення високого рівня життя громадян, а також своєрідним запобіжником від неправомірної централізації влади на наднаціональному, національному або регіональному рівні. Конституювання правового принципу субсидіарності відбувалося упродовж століть на основі католицького соціального вчення. Принцип субсидіарності сприяє гармонізації публічно-владної діяльності суб'єктів владних повноважень різного рівня на основі презумпції компетенції суб'єктів нижчого рівня щодо вирішення соціально значущих питань місцевого значення.

Список використаних джерел:

1. Софійська І.Д. Місце принципу субсидіарності у соціальній доктрині католицької церкви. *Держава і право*. 2009. Вип. 46. С. 99-106.
2. Барвіненко В.Д. Роль принципу субсидіарності у захисті прав людини в Україні. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція»*. 2022. № 58. С. 8-10.
3. Панченко Т.В. Принцип субсидіарності у сучасному демократичному розвитку: Монографія. Х.: Майдан, 2011. 368 с.
4. Карабін Т.О. Субсидіарність як вихідна ідея в розподілі повноважень публічної адміністрації. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2014. Вип. 29. Ч. 2. Т. 4/2. С. 60-63.
5. Данилюк І.В. Етимологія та сутнісні характеристики принципу субсидіарності. *Грані*. 2017. Т. 20. № 7. С. 130-135.
6. Мошак О.В. Правовий зміст принципу субсидіарності в умовах євроінтеграції України. *Lex Portus*. 2017. С. 35-48.

7. Мішина Н.В., Субсидіарність як принцип конституціоналізму. *Конституційно-правові академічні студії*. 2016. № 1. С. 81-89.
8. Гедульянов В.Е. Принцип субсидіарності та представницька демократія. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція»*. 2022. № 60. С. 14-17.
9. Наливайко Л.Р., Ковбаса Ю.В. Принцип субсидіарності як один із головних принципів діяльності органів місцевого самоврядування. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»*. 2015. Вип. 6. Т. 1. С. 28-31.
10. Яковюк І. Субсидіарність як принцип взаємовідносин національних держав і Європейського Союзу. *Вісник Академії правових наук України*. 2004 р. № 4. С. 22-30.
11. Сітар Д.В. Субсидіарність як принцип розподілу повноважень публічної адміністрації. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки»*. 2020. Т. 31. Ч. 2. № 2. С. 105-109.
12. Шинькович А. Принцип субсидіарності як базова засада поділу влади та розподілу повноважень між державною владою і місцевим самоврядуванням. *Публічне урядування*. 2020. № 2. С. 221-229.
13. Квітка С.А. Принцип субсидіарності та процеси децентралізації в Україні. *Аспекти публічного управління*. 2015. № 4. С. 28-35.
14. Шевчук С.В. Принцип субсидіарності у діяльності Європейського Суду з прав людини та необхідність узгодження судової практики. *Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 15 вересня 2012 р.) / за ред. С.В. Ківалова; НУ «ОЮА». Одеса: Фенікс, 2012. С. 82-89.*
15. Панченко Т.В. Ціннісні основи доктрини субсидіарності в європейській суспільно-політичній думці. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна*. 2010. № 889. С. 41-45.
16. Савіювський М.Ю. Принцип субсидіарності в історії європейської політико-правової думки. *Трипільська цивілізація*. 2012. № 8. С. 31-36. С. 32.
17. Zasada pomocniczości w nauczaniu i myśli Jana Pawła II. URL: <http://www.wikijp2.pl/index.php?title=Pomocniczo%C5%9B%C4%87>.
18. Кафарський В.І. Принцип субсидіарності в міжнародному праві. *Право і суспільство*. 2016. № 4. С. 236-241.
19. Шахматова Т. Застосування принципів субсидіарності та пропорційності у процесі формування місцевих органів влади в Україні. *Право України*. 2009. № 10. С. 125-131.
20. Бучинська А. Принцип субсидіарності як підстава діяльності органів місцевого самоврядування Польщі та України. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки*. 2012. № 91. С. 90-92.

References:

1. Sofiiska I.D. Mistse pryntsypu subsydiarnosti u sotsialnii doktryni katolytskoi tserkvy. *Derzhava i pravo*. 2009. Vyp. 46. S. 99-106.
2. Barvinenko V.D. Rol pryntsypu subsydiarnosti u zakhysti prav liudyny v Ukraini. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriiia "Iurysprudentsiia"*. 2022. № 58. S. 8-10.
3. Panchenko T.V. Pryntsyp subsydiarnosti u suchasnomu demokratychnomu rozvytku: Monohrafiia. Kh.: Maidan, 2011. 368 s.
4. Karabin T.O. Subsydiarnist yak vykhidna ideia v rozpodili povnovazhen publichnoi administratsi. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriiia "Pravo"*. 2014. Vyp. 29. Ch. 2. T. 4/2. S. 60-63.
5. Danyliuk I.V. Etymolohiia ta sutnisni kharakterystyky pryntsypu subsydiarnosti. *Hrani*. 2017. T. 20. № 7. S. 130-135.
6. Moshak O.V. Pravovyi zmist pryntsypu subsydiarnosti v umovakh yevrointehratsii Ukrainy. *Lex Portus*. 2017. S. 35-48.
7. Mishyna N.V., Subsydiarnist yak pryntsyp konstytutsionalizmu. *Konstytutsiino-pravovi akademichni studii*. 2016. № 1. S. 81-89.

8. Hedulianov V.E. Pryntsyp subsydiarnosti ta predstavnytska demokratiia. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriiia "Iurysprudentsiia"*. 2022. № 60. S. 14-17.
9. Nalyvaiko L.R., Kovbasa Yu.V. Pryntsyp subsydiarnosti yak odyin iz holovnykh pryntsypiv diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriiia "Iurydychni nauky"*. 2015. Vyp. 6. T. 1. S. 28-31.
10. Yakoviuk I. Subsidiarnist yak pryntsyp vzaiemovidnosyn natsionalnykh derzhav i Yevropeiskoho Soiuzu. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2004 r. № 4. S. 22-30.
11. Sitar D.V. Subsidiarnist yak pryntsyp rozpodilu povnovazhen publichnoi administratsii. *Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriiia "Iurydychni nauky"*. 2020. T. 31. Ch. 2. № 2. S. 105-109.
12. Shynkovych A. Pryntsyp subsydiarnosti yak bazova zasada podilu vlady ta rozpodilu povnovazhen mizh derzhavnoiu vladoiu i mistsevym samovriaduvanniam. *Publichne uriaduvannia*. 2020. № 2. S. 221-229.
13. Kvitka S.A. Pryntsyp subsydiarnosti ta protsesy detsentralizatsii v Ukraini. *Aspekty publichnoho upravlinnia*. 2015. № 4. S. 28-35.
14. Shevchuk S.V. Pryntsyp subsydiarnosti u diialnosti Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny ta neobkhdnist uzghodzhennia sudovoi praktyky. *Pravove zabezpechennia efektyvnoho vykonannia rishen i zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: zb. nauk. ct. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Odesa, 15 veresnia 2012 r.) / za red. S.V. Kivalova; NU "OIuA"*. Odesa: Feniks, 2012. S. 82-89.
15. Panchenko T.V. Tsinnisni osnovy doktryny subsydiarnosti v yevropeiskii suspilno-politychnii dumtsi. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina*. 2010. № 889. S. 41-45.
16. Saviovskiy M.Yu. Pryntsyp subsydiarnosti v istorii yevropeiskoi polityko-pravovoi dumky. *Trypilska tsyvilizatsiia*. 2012. № 8. S. 31-36. S. 32.
17. Zasada pomocniczości w nauczaniu i myśli Jana Pawła II. URL: <http://www.wikijp2.pl/index.php?title=Pomocniczo%20C5%9B%20C4%87>.
18. Kafarskyi V.I. Pryntsyp subsydiarnosti v mizhnarodnomu pravi. *Pravo i suspilstvo*. 2016. № 4. S. 236-141.
19. Shakhmatova T. Zastosuvannia pryntsypiv subsydiarnosti ta proportsiinosti u protsesi formuvannia mistsevnykh orhaniv vlady v Ukraini. *Pravo Ukrainy*. 2009. № 10. S. 125-131.
20. Buchynska A. Pryntsyp subsydiarnosti yak pidstava diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia Polshchi ta Ukrainy. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky*. 2012. № 91. S. 90-92.